

Impacto Social e Econômico de uma Estratégia Piloto de Ciência Cidadã na Área da Saúde

Pôster

Gabriela do Manco Machado¹, Lucas Gabriel Santini Rodrigues¹, Ana Clara Falabello de Luca¹, Renata da Paz Leal Pereira¹, Laura Regina Antunes Pontes¹, Julia Gomes Freitas¹, Thais Gomes de Oliveira Machado¹, Fernanda Campos de Almeida Carrer¹ e Mariana Minatel Braga¹

Palavras-chave: odontologia, saúde, análise econômica, impacto social, impacto

Engajar cidadãos como participantes ativos na pesquisa promete benefícios relatados na literatura, embora ainda faltem estudos que os avaliem objetivamente. Este estudo buscou validar uma estratégia de ciência cidadã para investigar seus possíveis impactos sociais e econômicos. Foram recrutados estudantes do primeiro ano de odontologia como pesquisadores cidadãos. Eles participaram do planejamento, receberam treinamento em ética e metodologia, e coletaram dados durante um congresso de odontologia, participando posteriormente de discussões sobre os resultados da fase piloto. A perspectiva desses pesquisadores cidadãos foi analisada por meio de uma análise temática de conteúdo e uma nuvem de palavras foi gerada. Para avaliar o impacto econômico da iniciativa de ciência cidadã, considerou-se a perspectiva dos centros de pesquisa ao longo do tempo necessário para obter uma amostra de 400 participantes, distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Os recursos foram valorados em Reais Brasileiros (BR\$) e convertidos usando paridade de poder de compra (em 2022, 1\$ = 2,58 BR\$) para publicação internacional. Nove pesquisadores cidadãos foram recrutados, e seus discursos foram codificados em “preocupações” (26%), “novas experiências de pesquisa” (54%), “sentimentos positivos” (10%) e “experiências pessoais” (10%). O benefício mais notável foi o senso de valor e pertencimento entre os participantes, o que pode sustentar tais iniciativas e fortalecer a relação entre pesquisadores e comunidade. Na prospecção de custo, a pesquisa convencional foi R\$84,26 mais cara por participante em comparação à ciência cidadã. Além disso, a estratégia de ciência cidadã cumpriu o objetivo em menos de 30 dias, enquanto a abordagem convencional demorou 50 dias.

¹ Universidade de São Paulo (USP), gabriela.manco.machado@usp.br; lucas.santini@usp.br; mmbraga@usp.br